

Acervo Valéria Andrade Souto Maio

Artigo

A Luta do Século XIX:
Josephina Álvares de Azevedo e a luta pela
cidadania plena das mulheres através da
imprensa contra a ordem patriarcal excludente

Adriana Damasceno de Araujo Pontes

DOI :10.5281/zenodo.19933165

Resumo

O objetivo deste texto é apresentar uma fração do que foi o início da luta feminina pela sua emancipação social e política, tendo como arena principal a cidade do Rio de Janeiro: palco recorrente de intensas transformações e acirradas disputas. Disputas que se intensificaram no decorrer do século XIX, e se materializavam nas linhas dos jornais que circulavam pela cidade. Ponto central deste trabalho é o debate acalorado entre dois grupos opostos: as mulheres que reivindicavam efetiva participação no cenário público e o outro que defendia ser o lar, o único lugar possível para a mulher. Para tanto, apresento a jornalista Josephina Álvares de Azevedo que, junto a outras mulheres, levantaram suas vozes em defesa da plena cidadania feminina. Utilizo, como contraponto, discursos de parlamentares e periódicos contrários à inclusão das mulheres no cenário político brasileiro.

Palavras-chave: Josephina Álvares de Azevedo; Emancipação Feminina; Voto Feminino; Imprensa Feminina no século XIX.

Abstract

The purpose of this text is to present a fraction of what was the beginning of the women's struggle for social and political emancipation, with the city of Rio de Janeiro as the main arena: a recurring stage for intense transformations and fierce disputes. Disputes that intensified throughout the 19th century and materialized in the lines of newspapers circulating in the city. The central point of this work is the heated debate between two opposing groups: women who demanded effective participation in the public sphere and those who defended the home as the only possible place for women. To this end, I present the journalist Josephina Álvares de Azevedo who, along with other women, raised their voices in defense of full female citizenship. As a counterpoint, I use speeches by parliamentarians and periodicals opposed to the inclusion of women in the Brazilian political scene.

Keywords: Josephina Álvares de Azevedo; Women's Emancipation; Women's Suffrage; Feminist Press in the 19th Century.

Resumen

El objetivo de este texto es presentar una fracción de lo que fue el inicio de la lucha de las mujeres por la emancipación social y política, con la ciudad de Río de Janeiro como escenario principal: un escenario recurrente de intensas transformaciones y feroces disputas. Disputas que se intensificaron a lo largo del siglo XIX y se materializaron en las líneas de los periódicos que circulaban en la ciudad. El punto central de esta obra es el acalorado debate entre dos grupos opuestos: las mujeres que exigían una participación efectiva en la esfera pública y las que defendían el hogar como el único lugar posible para las mujeres. Para ello, presento a la periodista Josephina Álvares de Azevedo, quien, junto con otras mujeres, alzó la voz en defensa de la plena ciudadanía femenina. Como contrapunto, utilizo discursos de parlamentarias y periódicos opuestos a la inclusión de las mujeres en la escena política brasileña.

Palabras clave: Josephina Álvares de Azevedo; Emancipación femenina; Sufragio femenino; Prensa femenina en el siglo XIX.

Introdução

Como uma luta de boxe, de um lado do ringue temos Josephina e suas duras críticas desferidas ao sistema patriarcal excludente por meio de seu jornal *A Família*; e do outro lado, aqueles que acreditavam e defendiam que o único lugar possível para as mulheres era o lar. Para a luta, Josephina arregimentou mulheres do Brasil inteiro, convidando-as

a escreverem em seu jornal. Muitas aceitaram. Intelectuais como Analia Franco, Isabel de Mattos Dillon, Guiomar Torresão e tantas outras, que, apoiadas nas ideias iluministas e nos trabalhos de antecessoras como Nísia Floresta e Mary Wollstonecraft, ousaram levantar suas vozes contra a ordem vigente, contra uma visão de mundo opressora. Josephina contou ainda com outras desbravadoras como Francisca Senhorinha da Motta Diniz e Joanna Paula Manso de Noronha que, em seus jornais, se revezavam no *corner* pela emancipação das mulheres, pelo direito à educação e, posteriormente, ao sufrágio realmente universal.

Nessa luta, impressos e jornais exerceram importante função na circulação de ideias por todo o século XIX, principalmente a partir da década de 1880, muitas vezes assumindo feições doutrinárias e pedagógicas. No *corner* oposto, senadores como Coelho e Campos, Moniz Freire e Cezar Zama faziam do púlpito do Congresso Nacional Constituinte de 1890-1891 seu *locus* de discussões acaloradas a respeito do direito à participação ou não das mulheres na política. Junto a eles, jornalistas alinhavam-se tanto a uma como a outra posição. Os contrários à emancipação feminina, através de troças e deboches, armas as mais utilizadas, ridicularizaram as reivindicações femininas; os favoráveis viam na educação o caminho do progresso do país; e os mais progressistas defendiam que o voto feminino era um direito garantido. Formava-se, assim, o ringue de combate que, pela defesa apaixonada de pontos de vista antagônicos, os oponentes almejavam ganhar o cinturão de ouro da opinião pública.

Primeiro Round - Pelo direito à educação

Em 1827, D. Pedro I promulgou a primeira Lei Educacional do Brasil, que previa a criação de escolas de “primeiras letras” nas cidades mais populosas do Império. Em sessão de 11 de julho de 1827 o deputado Diogo Antônio Feijó declara:

“[...] não sei como se queira envolver tantas escolas, e que se não ache sufficiente, que as haja só nas cidades e villas mais populosas, mesmo porque a educação das meninas não se faz tão necessaria, nem as mulheres impoem tanto como os homens, na sociedade.” (Feijó, 1827, p. 119).

Pela lei, ficou estabelecido que meninos e meninas estudariam separados. Para elas, o currículo seria de menor complexidade: aprenderiam somente as quatro operações básicas. Para eles seriam ensinadas frações, proporções e geometria. Em contrapartida, as meninas teriam aulas de corte, costura e bordado, entre outros afazeres domésticos (Domingues, 2015). Em sessão de 30 de agosto de 1827 do Senado do Império, o Sr. Marquês de Maricá justifica a distinção curricular:

“[...] sou também de opinião que se devem reduzir estes estudos das meninas a ler, escrever, contar e Grammatica portugueza; porque não sei de que lhes possa servir aprenderem a pratica das fracções, decimares e outras operações [...] O que ela deve saber é o governo domestico da casa e os serviços a ella inerentes, para que se façam boas mães de familia [...] deixemos aos homens essa tarefa das fracções, decimares e Geometria prática, inteiramente alheia das funções para que são destinadas as meninas.” (Maricá, 1827, p. 276).

Assim, durante muito tempo, circulou na sociedade a crença da inutilidade de oferecer às mulheres uma educação mais “complexa”, visto que o importante era mantê-las cuidando exclusivamente dos afazeres domésticos. Mesmo em um ambiente tão hostil, periódicos voltados para o “bello sexo” começavam a debater o assunto, engrossando o coro de vozes dissonantes.

Como se observa no prospecto do jornal *O Espelho Diamantino*¹, que circulou no Rio de Janeiro nos anos 1827 e 1828:

“[...] tendo as mulheres huma parte tão principal nos nossos interesses, e negocios, necessario he que se lhes dê conta destes mesmos negocios, e dos princípios que originão os deveres, e os acontecimentos, para que ellas fiquem á altura da civilização e dos seus progressos, pois que pretender conserva-las em hum estado de preocupação e estupidez, pouco acima dos animais domesticos, he huma empreza tão injusta como prejudicial ao bem da humanidade [...] Taes verdades, tão antigas como a raça dos filhos de Eva, não são hoje desconhecidas por nação alguma da Europa, e lá as ciências, artes, e novidades estão ao alcance do bello sexo, até em obras, aulas, e periódicos privativos dellas, porém cá precisão, mais de huma vez, serem ecoadas, logo que costumes caseiros [...] reinão ainda em quasi todas as classes da sociedade, oppondo-se ao desenvolvimento do character das Senhoras.” (Prospecto. *O Espelho Diamantino*, 1827, p. 2)

E o debate se estendeu aos jornais voltados para o público em geral, como lê-se no jornal liberal *A Aurora Fluminense* (1827-1835), em 15 de abril de 1829:

“[...] quem pode duvidar que até a poucos dias a instrução das Senhoras Brasileiras era huma idéa repugnante para os chefes de familia, e que se censurava até quando alguma sabia ler e escrever! Ellas erão condenadas a huma ignorância perpetua, e lhes era prohibido ornar seu espirito, e aperfeiçoar sua razão [...] Ou a estupidez dos nossos antepassados foi que produziu idéa tão insensatas; ou talvez hum ciúme mal entendido de ver que as mulheres excedendo-os já nas graças da figura, não lhes levassem mais vantagem na superioridade das luzes e dos talentos [...] Nós esperamos que essas idéas antigas sobre a educação das mulheres fiquem sepultadas na abundancia das luzes do nosso século.” (*A Aurora Fluminense*, 15 abr. 1829, pp. 733-734).

¹O *Espeho Diamantino* - Periódico de política, litteratura, bellas artes, theatro e modas dedicado às senhoras brasileiras foi o primeiro órgão da imprensa brasileira voltado ao público feminino, lançado em 20 de setembro de 1827 pelo tipógrafo francês Pierre René François Plancher de La Noé sob o pseudônimo Júlio Floro das Palmeiras.

As Precursoras

“Por que se interessam tanto em nos separar das ciências a que temos tanto direito como eles, senão pelo temor de que partilhemos com eles, ou mesmo os excedamos na administração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham?”

(Nísia Floresta, 1989, p.33)

As mulheres que sabiam e se atreviam a escrever publicamente usavam o recurso do pseudônimo. Como foi o caso de Nísia Floresta Brasileira Augusta, nascida Dionísia Gonçalves Pinto (1810-1885), considerada a precursora do feminismo no Brasil. Em 1832, com apenas 22 anos de idade, publicou seu primeiro livro *Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens*, imbuído das ideias da feminista Mary Wollstonecraft. Recebeu críticas anacrônicas de plágio e apropriação, às quais a pesquisadora Constância Lima Duarte refuta veementemente, considerando-as reducionistas. A autora afirma que Nísia, sendo uma “descendente intelectual do século das luzes, habilmente utiliza conceitos e doutrinas iluministas europeias [...] para melhor fundamentar seus argumentos e construir sua coerência” (Duarte, 2001, pp.156-157). O que é indiscutível em Nísia Floresta é seu discurso apaixonado e sua maneira intrépida de afirmar sua posição:

“[...] de quanto tenho dito até o presente não tem sido com a intenção de revoltar pessoa alguma de meu sexo contra os homens [...] eu pretendo somente fazer ver, que meu sexo não é tão desprezível como os homens querem fazer crer, e que nós somos capazes de tanta grandeza d’alma como os melhores desse sexo orgulhoso; estou mesmo convencida que seria vantajoso para os dois sexos pensar desta maneira [...] Crendo-se incapazes de aperfeiçoar o nosso entendimento, os homens nos têm inteiramente privado de todas as vantagens da educação e, por este meio, têm contribuído tanto quanto lhes é possível a fazer-nos criaturas destituídas de senso, tais quais eles nos têm figurado.” (Floresta, 1989, pp. 63-64).

Nísia Floresta foi muito além das críticas às restrições educacionais impostas às mulheres. Em 1838, fundou no Rio de Janeiro o Colégio Augusto e, para a ciência de todos, anunciou no *Jornal do Commercio*, no dia 31 de janeiro, sua audaciosa e ampla proposta pedagógica:

“D. Nisia Floresta Brasileira Augusta tem a honra de participar ao respeitável público que ella pretende abrir, no dia 15 de fevereiro próximo, na rua Direita n. 163, hum collegio de educação para meninas, no qual, além de ler, escrever, contar, coser, bordar, marcar, e tudo o mais que toca a educação doméstica de huma menina, ensinar-se-ha a grammatica da lingua nacional por um methodo fácil, o francez, o italiano, e os princípios mais geraes da geographia. Haverão igualmente neste collegio mestres de música e dança.” (*Jornal do Commercio*, 1838, p. 4).

Tamanha ousadia em sua proposta curricular, inclusive ensinando latim às meninas, incomodou. Tornou-se alvo de duras críticas e ofensas pessoais nos jornais cariocas (Campoi, 2011). Sua postura e determinação causaram, à época, espanto e comentários depreciativos que se estenderam pelo século XX, como comprovado nas palavras de Gilberto Freyre:

“[...] verdadeira machona entre as sinhasinhas dengosas do meado do século XIX. No meio dos homens a dominarem sozinhos todas as atividades extra-domésticas, as próprias baronesas e viscondesas mal sabendo escrever, as senhoras mais finas soletrando apenas livros devotos e novelas [...], causa pasmo ver uma figura de Nísia.” (Freyre apud Campoi, 2011, p. 201).

Escárnio e deprecições também foram uma constante na vida da argentina Joana Paula Manso de Noronha. Considerada uma precursora na imprensa feminista no Brasil, em seu país natal foi rotulada como “La loca” por defender pautas que questionavam a ordem vigente (Souto, 2020). No Brasil, defendia nas páginas do seu *O Jornal das Senhoras* (1852-1855) o “melhoramento social e a emancipação moral da mulher”:

“[...] tal erro não deve continuar; em vez de receber uma educação, por assim dizer, de passagem, que só corresponde na vida a um minuto, a mulher deve receber uma instrução que radie igualmente sobre todas as horas de seu destino; ella deve fortificar sua alma pelo estudo, não só para saber livrar-se de laços que lhe armão os maus, senão também poder convenientemente educar seus filhos, aconselhar seu marido nos casos difíceis, consola-lo nos adversos, e prepara de antemão para si propria uma dignidade para a velhice.” (O Jornal Das Senhoras, 08 fev. 1852, p. 47).

Dim dim dim - intervalo para a cidadania

O professor José Murilo de Carvalho conclui que o cidadão pleno seria aquele que tivesse garantidos os direitos civis, políticos e sociais. Aprofundando esses conceitos, pontua que os direitos civis são “os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei”; os políticos garantiriam “a participação do cidadão pleno no governo da sociedade”, sendo sua expressão máxima a “capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de ser votado”; já os direitos sociais garantiriam a participação do cidadão pleno na distribuição da “riqueza coletiva”, ou seja: o direito à “educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria” (Carvalho, 2021). Diante desse quadro, quem seriam os cidadãos plenos, aptos a votar?

Para responder essa questão, é preciso examinar o decreto N° 3.029 aprovado pela Câmara dos Deputados, em 9 de janeiro de 1881, também conhecida como Lei Saraiva, em homenagem ao então presidente do Conselho de Ministros, José Antônio Saraiva. Nele se estabeleceram mudanças somente nas leis eleitorais da Constituição de 1824². Em nenhum outro ponto a Constituição foi mexida, como atesta Maria Tereza Chaves de Mello:

² A Constituição de 1824 estabelecia eleições indiretas e em dois turnos. No primeiro turno votavam todos os cidadãos brasileiros livres maiores de 25 anos. No segundo turno só votavam os que possuíam renda acima de 100 mil réis. Não há menção às mulheres em todo o Capítulo VI - Das Eleições (Brasil, 1824)

“[...] as propostas não deviam mexer no espírito da Constituição, o que implicava a manutenção do censo. Já vimos que tanto conservadores quanto liberais não estavam dispostos a perder seus privilégios e monopólios. Uma reforma, pois, que não questionava a extensão da participação popular, mas tão somente a moralização das eleições.” (Chaves de Mello, 2004, p. 209).

A partir desse momento, o voto passou a ser facultativo, direto, mas manteve-se censitário. Ficava proibido também o voto dos analfabetos. Mudanças que José Murilo de Carvalho (2021) vai chamar de “tropeço”, justamente por diminuir drasticamente o número de cidadãos aptos a votar:

“[...] as consequências logo se refletiram nas estatísticas eleitorais. Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, correspondentes a 13% da população livre. Em 1886, votaram nas eleições parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores, ou 0,8% da população total. Houve um corte de quase 90% do eleitorado.” (Carvalho, 2021, p. 39).

A justificativa para a exclusão foi a “de tornar a representação melhor através de melhores votantes” (Chaves de Mello, 2004) e coibir as votações fraudulentas. Pensamento que passou longe de ser unânime dentro da câmara legislativa. Ouviam-se vozes contrárias, como a do deputado Abreu Lima que, na sessão de 6 de novembro de 1879 da Assembleia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro, questionava não só a proibição do voto dos analfabetos, como também o próprio caráter liberal do governo:

“[...] esta reforma pelo modo que está feita, Sr. presidente, é ultra-conservadora! O partido conservador não ousaria apresentá-la [...] Por que razão grande número de Brasileiros que não sabem ler e nem escrever, não hão de poder fazer parte do eleitorado, quando os analfabetos exercem importantes actos do direito civil? É pois, esta reforma liberal?” (Lima, 1879, p. 315).

Então, excluindo-se os analfabetos e os de renda inferior a duzentos mil réis, quem seria apto a votar? As mulheres é que não. Elas sequer foram mencionadas na Constituição de 1824. E mesmo se tivesse sido admitido o voto feminino, a maioria das mulheres ficaria novamente de fora das eleições com o advento da Lei Saraiva.

A maioria das mulheres não sabia ler nem escrever e as mais corajosas (ou mais necessitadas financeiramente) que buscavam alguma fonte de renda eram mal vistas na sociedade. Assim, as mulheres ficavam confinadas em um apertado molde comportamental: deveriam ser boas esposas, boas mães, boas donas de casa. E, como o casamento e formar uma família deveriam ser os únicos objetivos almejados pelas mulheres, muitas acabavam por abandonar a sala de aula para conseguir caber nesse molde. O “sexo frágil” deveria ser “belo, recatado e do lar”.

Em meados do século XIX, ventos de modernidade podiam ser sentidos nos já não tão armados vestidos das senhoras da corte. E a capital do império brasileiro balançou sob esses ventos. Marco Morel aponta para um cenário de intensa agitação política e social na cidade do Rio de Janeiro, onde agora é reclamada a modernização. À sociedade não bastava mais ser civilizada, ela queria ser cidadã:

“[...] diferentes atores políticos e sociais começavam a atuar e conceber sua atuação dentro das perspectivas da modernidade política, dos liberalismos, da livre expressão individual, do constitucionalismo, das noções de soberania popular e nacional e de suas formas de representatividade, enfim, na inserção como cidadãos.” (Morel, 1998, p. 72).

No *corner* feminino, movimentos se intensificavam para tentar virar o rumo da luta. Eleni Varikas pontua que o século XIX testemunhou o surgimento das primeiras correntes feministas em grande parte dos países que compunham o mundo ocidental, proporcionando às mulheres uma mudança na percepção que tinham sobre si mesmas, levando-as a conhecer “a possibilidade histórica de pensar sua condição, não mais como um destino biológico, mas também como uma situação social imposta pelo direito do mais forte, como uma injustiça” (Varikas, 1989, p. 19). Nesse cenário de contestações e de intensas disputas políticas e sociais, os impressos se tornaram catalisadores e propagadores de novas visões de mundo, impulsionando as disputas pelo poder político, pela representatividade e pelo espaço dentro da sociedade. Tal fato poderia

explicar que, em uma rápida pesquisa no site da Biblioteca Nacional, observa-se no Rio de Janeiro a circulação de 524 periódicos entre os anos de 1880 a 1889.

Nesse cenário, ganham relevo o periódico *O Sexo Feminino* (1873-1889) e sua editora, Francisca Senhorinha da Motta Diniz, que escolheu para o lançamento de seu jornal uma data bastante representativa³: “este dia [7 de setembro de 1873] marcará também em nossa história pátria uma época não menos memorável - a independência da mulher, cujo eco se faz ouvir na imprensa por um órgão - *O Sexo Feminino*”. Francisca Diniz, ciente das críticas que seu jornal seria alvo e da zombaria que cercaria seu nome, escreve:

“[...] zombem muito embora os pessimistas do aparecimento de um novo órgão da imprensa - *O Sexo Feminino*; tapem os olhos os indiferentes para não verem a luz do progresso, que, qual pedra desprendida do rochedo alcantilado, rola violentamente sem poder ser impedida em seu curso; rião os curiosos seu riso sardônico de reprovação à idéia que ora surge brilhante no horizonte da cidade de Campanha; agourar bem ou mal o nascimento, vida e morte do *Sexo Feminino*; persigão os retrogrados com seus ditérios de chufa e mofanossas conterneas, chamando-as de utopistas: *O Sexo Feminino* aparece, hade lutar, e lutar até morrer; morrerá talvez, mas sua morte será gloriosa e a posteridade julgará o perseguidor e o perseguido.” (*O Sexo Feminino*, 07 set. 1873, p.1).

Afinal, zombarias e pilhérias para detratar as mulheres é uma eficaz arma para “lançar o descrédito sobre aquelas que ousavam ameaçar a ordem tradicional dos gêneros” (Soihet, 2005, p. 595).

E Francisca Diniz ousou. Percebia na submissão da mulher um obstáculo ao avanço da racionalidade moderna e na emancipação feminina uma verdadeira batalha civilizatória, pois “si o século presente, é o das luzes e da batalha da civilização, a- *Racional*

³ *O Sexo Feminino* teve seu primeiro exemplar impresso na cidade de Campanha em Minas Gerais, mudando-se juntamente com sua redatora para o Rio de Janeiro em 1875. Faço referência a esse primeiro exemplar, devido a sua importância, mas em respeito ao escopo deste estudo, utilizo os impressos na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 22 de julho de 1875

Emancipação da mulher, não podia e nem pôde deixar de entrar na arena do combate” (O Sexo Feminino, 27 fev. 1876 p. 1). A redatora defendia o “desenvolvimento integral das potencialidades da mulher, dentro e fora de casa, além da [...] maior participação nas questões de campo social, assim como a garantia de direitos na esfera política” (Nascimento e Oliveira, 2007, p. 434). Fato comprovado pela mudança no nome do jornal para *Quinze de Novembro do Sexo Feminino* após a Proclamação da República. E já no editorial do “repaginado” jornal, Francisca Diniz deixa claro o que esperava da nova República: “Hoje dizemos: a mulher quer igualdade, e esta será alcançada (O Quinze de Novembro do Sexo Feminino, 15 dez. 1889, p. 1).

Malgrado toda agitação nas rodas de conversas e nos jornais, no âmbito político a Proclamação da República em 1889 e a Constituição de 1891 apresentaram poucas mudanças em relação ao período imperial: foi adotado o modelo federativo, seguindo os moldes estadunidenses, no qual presidentes de estados (nossos atuais governadores) passaram a ser eleitos pela população. Ainda estavam excluídos os votos das mulheres e dos analfabetos (Carvalho, 2021). Contudo, mais vozes levantaram-se contra o *status quo*.

Josephina Álvares de Azevedo, a desafiante

“No fundo escuro e triste do quadro de provações a que votaram a mulher na sociedade, brilhará, com a fulgente aurora da República brasileira, a luz deslumbradora da nossa emancipação?”

(Josephina Álvares de Azevedo, 2019, p.21)

Nascida em Recife⁵ em 1851, Josephina Álvares de Azevedo muda-se com a família para São Paulo, onde em 18 de novembro de 1888 publicou o primeiro número de seu jornal *A Família - Jornal Litterario Dedicado á educação da mãe de familia*. Um ano depois, mudou-se novamente, desta vez para a cidade do Rio de Janeiro e, sem perder tempo, publicou em 18 de maio de 1889 o primeiro número de *A Família* em terras cariocas, fazendo deste seu corner principal na luta contra as injustas limitações impostas ao sexo feminino. Josephina não estava só, com ela estavam outras mulheres, que, juntas, questionavam o sistemático movimento de exclusão social e político.

Como acima mencionado, Josephina Álvares de Azevedo não estava sozinha em seu *corner*. De fato, era intenção de Josephina engrossar o coro pela emancipação feminina, prova disso foi o chamamento para que outras mulheres de todas as partes do Brasil enviassem seus escritos para o jornal: “franqueia *A Família* as suas collunas a todas as senhoras que queiram honrar com a sua collaboração” (*A Família*, 15 dez. 1888 p.1). Foram muitas as que aceitaram o desafio, como nos atesta Laila Correa e Silva (2018):

“[...] podemos conferir diante das muitas colaboradoras que publicaram com certa regularidade [...] a lista de escritoras foi composta por Analia Franco, professora em Taubaté; Maria Amelia de Queiroz, da cidade de Recife; Adelia Barros, poetisa paulistana; Emiliana de Moraes, esposa de Pedro de Moraes, residente em Ubá (Minas Gerais); Maria Zalina Rolim, filha do Juiz de Direito de São Roque; Maria Ramos, professora em Mogi das Cruzes; Maria Augusta, diretora de um colégio em Juiz de Fora; Luiza Thienpont, professora na Estação de Mineiros; Paulina A. da Silva, esposa de Santos Silva, residente em São Paulo; Alzira Rodrigues, de São Paulo e Mlle. Rennotte, diretora do colégio Piracicabano.” (Correa e Silva, 2018, p.118).

⁵ Não há consenso sobre o local de nascimento da autora. A própria Josephina teria informado que nascera em Recife em 1851, que era professora e prima do poeta Álvares de Azevedo (Freitas; Soares, 2019).

Não é possível afirmar que *A Família* estimulava o abandono do lar pela mulher emancipada, como muitos detratores maldosamente afirmavam. Como podemos ler no artigo da colaboradora Maria Ramos da cidade de Mogy:

“[...] a mulher amante das sciencias, a mulher artista, mesmo sem abandonar o seu lar doméstico, é sempre esposa fiel, mãe carinhosa. Infelizmente no nosso paiz ha ainda mulheres que interpretam mal as nossas idéas. Si são litteratas já não se lembram se os filhos existem” (A Família, 01 jun. 1889, p. 6).

É de espantar a atualidade do artigo de Maria Ramos, nele a autora descreve a “dupla jornada” feminina, já observada em 1889: “ha senhoras em outros paizes, que depois de um trabalho insano durante o dia, ainda a noite empregam-se em ajudar seu marido no serviço do escriptorio, desenham, cantam, ou inventam novas distrações - pour ses jeunes enfants (A Família, 01 jun. 1889, p. 7).

***Dim dim dim* - intervalo para a brechas nas leis**

Em uma luta, os adversários utilizam as oportunidades que aparecem em meio ao combate. Assim ocorreu com a dentista Isabel de Sousa Matos que, olhando pela brecha da Lei Saraiva, onde previa como eleitor os “habilitados com diplomas scientificos ou litterarios de qualquer faculdade, academia, escola ou instituto nacional ou estrangeiro, legalmente reconhecidos”, viu a oportunidade de obter, no Rio Grande do Sul, seu alistamento eleitoral. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, procurou o órgão competente para revalidar seu alistamento como votante, porém Isabel teve seu pedido negado pelo então Secretário de Estado dos Negócios do Interior, José Cesário de Faria Alvim (Karawejczyk, 2013).

Com o advento da República, as imprecisões do Decreto nº 6 de 19 de novembro de 1889 do governo provisório de Marechal Deodoro abriram nova brecha: “O Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil decreta: Art. 1º Consideram-se eleitores, para as camaras geraes, provinciaes e municipaes, todos os cidadãos brasileiros, no gozo dos seus direitos civis e politicos, que souberem ler e escrever” (Decreto nº, 1889, p. 5). Algumas senhoras pleitearam seu alistamento eleitoral. Mas nem Isabel nem as outras pleiteantes conquistaram o direito ao voto. Porém suas reivindicações fizeram pressão na opinião pública através de jornais como *Gazetas de Notícias*:

“[...] se é permittido ás damas seguirem um curso superior de sciencia, graduar-se n’elle, adquirir o titulo de doutor [...] porque motivo negar-se lhes o direito a ellas, que sabem ler, escrever e muchas otras cosas mas, de confiar a um papel o nome ou os nomes d’aquelles que reputam os mais capazes de dirigir os publicos negocios?” (Gazeta de Noticias, 23 mar. 1890, p. 1).

e *Diário de Notícias*:

“[...] perante a commissão eleitoral do 1º districto da parochia de Sant1Anna compareceram hontem as cidadãs Josepha Cardozo de Farias e Anna Jacintha Cardozo, e requereram a sua inclusão no alistamento eleitoral [...] A comissã districtal tomou em consideração o pedido das requerentes vae fazer nesse sentido uma consulta ao cidadão ministro do interior.” (Diário de Notícias, 15 mar. 1890, p. 1).

Josephina Álvares de Azevedo, em seu *A Família*, expõe a decisão: “o governo, resolvendo a questão apresentada não considera nem oportuna, nem conveniente qualquer innovação na legislação vigente no intuito de admitir as mulheres sui juris ao alistamento e ao exercicio da funcção eleitoral” (*A Família*, 03 abr. 1890, p. 1). Em setembro do mesmo ano, Francisca Senhorinha da Motta Diniz, em seu *Quinze de Novembro do Sexo Femino*, tensiona o debate:

“[...] sabemos que o direito de voto dado ao homem é fundado somente 1º sobre a maioria, 2º a personalidade, 3º sobre a fortuna [...] Ora, si a mulher possui ou póde possuir todos estes predicados, com que fundamento poderão excluir do direito de votar e de ser votada a mulher? Não é visível que semelhante exclusão outra cousa não atesta mais do que uma injustiça, um desacordo ou incoherencia da parte dos senhores do sexo forte?” (O Quinze de Novembro do Sexo Feminino, 30 set. 1890, p. 1)

Josephina Álvares de Azevedo, um pouco antes da Proclamação da República, retirou o subtítulo de seu jornal - *Jornal Litterario Dedicado á educação da mãe de familia*, dando maior destaque ao seu próprio nome e destaque ao fato de ser a redatora do jornal. Josephina também recrudescceu seu discurso na defesa do voto feminino, escrevendo uma série de artigos, intitulados *O direito de voto*, de forte caráter panfletário nos quais exortava “as suas leitoras a se tornarem elas mesmas veículos de propagação deste ideal” (Karawejczyk, 2013, p. 63). Josephina lançou mão de todos os recursos disponíveis para dar eco à sua voz: em 1890 escreveu uma peça teatral intitulada *O Voto Feminino*, na qual usava do deboche para indicar a injusta proibição ao voto feminino; em 1891 lançou o livro *A Mulher Moderna - Trabalhos de Propaganda* que, além de contar com os artigos do seu jornal, trazia ainda reflexões sobre a emancipação feminina e a importância do papel da imprensa no despertar das “consciências adormecidas”:

“[...] eu represento simplesmente uma convicção de um esforço, nada mais. Efetivamente sinto a necessidade desta tarefa, gloriosa talvez, mas decerto muito superior ao que posso. Embora, a ela submeto-me resignadamente. As novas doutrinas impõem-se acima de tudo pela força misteriosa da imprensa. A imprensa que fulmina o erro, também desperta as consciências adormecidas. Porque ela é como o raio que fende a rocha e perfura o chão. E há efetivamente um grande erro a fulminar. A consciência universal dorme sobre uma grande iniquidade secular, a escravidão da mulher. Até hoje têm os homens mantido o falso e funesto princípio de nossa inferioridade. Mas nós não somos a eles inferiores, pois que somos suas semelhantes, embora de sexo diverso.” (Azevedo, 2019, p. 81)

Os detentores do título

O argumento a respeito dos analphabetos é o mesmo com relação à mulher; a mulher não tem capacidade[...] falto em capacidade jurídica, não falto em capacidade intelectual; reconheço que a mulher é dotada de funções intellectuaes semelhantes às do homem; muitas vezes o excede; mas isso são excepções, e com excepções não se argumenta, porque não destroem a regra, antes a confirmam. Mas digo: a mulher não tem capacidade, porque a mulher não tem, no Estado, o mesmo valor que o homem.

(Deputado Lacerda Coutinho, 1891, p. 286)

Os anos de 1890 e 1891 foram de intensos e longos debates no Congresso Constituinte da República sobre a questão do direito feminino ao voto. O tema era espinhoso e mobilizava paixões de ambos os lados. Na sessão de 15 de janeiro de 1891, o Deputado Moniz Freire afirmava que “o homem é, pela sua superioridade de character, votado, principalmente, às labutações da vida activa; a mulher, pela sua superioridade de affectos, tem na vida doméstica o seu destino a realizar” e completava afirmando que conceder o direito ao voto às mulheres seria “confundir esses princípios, seria desorganizar a família e a sociedade” (Freire, 1891, p. 233). Tal pensamento tinha por objetivo justificar a exclusão alicerçada unicamente no gênero e “no momento em que se oficializa a posição da cidadania masculina, a busca pela cidadania política feminina se vê relegada a um patamar difícil de ser contestado, uma vez que o conceito atrela-se a uma diferenciação sexual” (Karawejczyk, 2013, p. 46).

Em seu pronunciamento em 30 de dezembro de 1890, o Deputado Cezar Zama se mostra defensor da causa feminina:

“[...] não compreendo, nem admito direitos políticos nominais, ou mutilados: quero o suffragio real e effectivo [...] Aceitando a Republica democratica, exijo-a com a sua condição indispensável, com o suffragio universal directo, tão universal que até às mulheres se estenda o direito de tomar parte no festim político.” (Zama, 1890, p. 431).

Opinião contrária tem Lauro Sodré, que na Assembleia do dia 13 de janeiro de 1891 dizia lamentar “que alguns illustres representantes levantassem aqui a idéa, que reputo anarchica, desastrada, fatal, do direito de voto estendido ás mulheres” (Sodré, 1891, p.246). Pronunciamento muito aplaudido e seguido de muitos “apoiados”. O Deputado Pinheiro Guedes, em seu discurso na sessão de 4 de fevereiro de 1891, resumiu bem a situação:

“[...] sr. presidente, foi esta questão enormemente debatida nesta casa mas ninguém justificou a razão porque não se devia dar à mulher o direito de voto [...] Meus senhores, o voto não é uma concessão, é um direito, dependente de uma função; e, desde que a mulher concorre com o homem em favor da sociedade, ella tem de facto o direito do voto; do contrario é esbulha-la de um direito que lhe pertence.” (Guedes, 1891, p. 30).

Em 11 de dezembro, Josephina Azevedo publicava a triste notícia de que apenas “sete opiniões foram favoráveis à concessão do direito de voto às mulheres” dos vinte e um membros do parlamento. Em tom melancólico sentenciava: “prolongam indefinidamente esta agonia secular que soffremos, negando-nos tudo - a liberdade, que é o goso da existencia, a independencia que é a consciência do valor próprio, a intelligencia e a razão” (A Família, 1890, p. 1).

Josephina morreu em 1913, antes de ver as mulheres finalmente exercerem o direito de votar, o que aconteceu somente em 1932.

Considerações finais

A intenção do presente texto foi atribuir, na figura de Josephina Álvares de Azevedo, uma feição à luta das mulheres que, contrariando a ordem vigente, pleiteavam o livre exercício de seus direitos civis, políticos e sociais. Muitas fizeram das páginas de seus jornais e impressos suas arenas de luta. Na contramão do silenciamento imposto pelo patriarcado, por dogmas religiosos e às vezes por pura misoginia, elas fizeram barulho: questionaram a ordem excludente, clamaram pela igualdade. Vale ressaltar que as conquistas sociais e políticas alcançadas pelas mulheres não vieram através do fruto benevolente de uma concessão masculina; elas foram alcançadas por meio de muitas batalhas, muitos “cancelamentos sociais” e ofensas pessoais.

Mesmo com tantos percalços, para mulheres tão determinadas não era admissível o “jogar a toalha”. Foram muitos os golpes e foram muitos os rounds perdidos. Em alguns momentos, o nocaute parecia inescapável. Brasileiras como Nísia Floresta, Francisca Senhorinha da Motta Diniz e Josephina Álvares de Azevedo e tantas outras, ainda pouco conhecidas, clamaram ontem pelos direitos que desfrutamos hoje. E clamam hoje para que seus exemplos de resistência e luta inspirem a recusa ao regresso para o ontem.

Fontes:

Jornais

A Aurora Fluminense, Rio de Janeiro, 1829

A Família, São Paulo, 1888

A Família, Rio de Janeiro, 1889

A Família, Rio de Janeiro, 1890

Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 1890

Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 1890

Jornal do Commercio, Rio de Janeiro 1838

O Epelho Diamantino, Rio de Janeiro, 1827

O Jornal das Senhoras, Rio de Janeiro, 1852

O Quinze de Novembro do Sexo Feminino, Rio de Janeiro, 1889

O Quinze de Novembro do Sexo Feminino, Rio de Janeiro, 1890

O Sexo Feminino, Campanha, 1873

O Sexo Feminino, Rio de Janeiro, 1876

Referências Bibliográficas:

AZEVEDO, Josephina Alvarez. A mulher moderna: trabalhos de propaganda. Brasília: Senado Federal, 2019.

BRASIL. Assembleia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro. 1879. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional

BRASIL. Camara dos Deputados. Annaes da Camara dos Deputados. 1890. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional

BRASIL. Camara dos Deputados. Annaes da Camara dos Deputados. 1891. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional

BRASIL. Constituição do Império do Brasil. 1824. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 10/12/2025.

BRASIL. Decreto nº 6, de 19 de novembro de 1889. Collecção das Leis do Brazil de 1889. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889. Vol. 1, p. 5.

BRASIL. Senado Federal. Annaes do Senado do Imperio do Brazil. 1827. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional

CAMPOI, Isabela Candeloro. O livro “Direitos das mulheres e injustiça dos homens” de Nísia Floresta: literatura, mulheres e o Brasil do século XIX. In: História (São Paulo) v.30, n.2, p. 196-213, ago/dez 2011.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2021.

CHAVES DE MELLO, Maria Tereza. “A bela paz doméstica se vai por água abaixo: a desafeição do regime e a dessacralização do monarca”. In: Com o arado do pensamento: a cultura democrática científica da década de 1880 no Rio de Janeiro. Tese de doutorado. Rio de Janeiro, 2004.

CORREIA E SILVA, Laila. Direito ao voto feminino no século XIX brasileiro: a atuação política de Josephina Álvares de Azevedo (1851-1913). In: Aedos, Porto Alegre, v. 10, n. 23, p. 114-131, Dez. 2018

DOMINGUES, Joelza Ester. Disponível em:

<https://ensinarhistoria.com.br/linha-do-tempo/assinada-a-lei-geral-a-primeira-lei-educacional-do-brasil/>

DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta e Mary Wollstonecraft: diálogo ou apropriação. In: O eixo e a roda, vol. 7. Belo Horizonte, 2001.

FLORESTA, Nísia. Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1989.

_____. Opúsculo Humanitário. Valinhos: Montecristo Editora, 2023.

MOREL, Marco. A política nas ruas: os espaços públicos na cidade imperial do Rio de Janeiro. *Estudos Ibero-Americanos*, V. 24 N.1, 1998.

NASCIMENTO, Cecília Vieira; OLIVEIRA, Bernardo J. O Sexo Feminino em campanha pela emancipação da mulher. *Cadernos Pagu*, v.29, jul/dez., 2007 p.429-457.

SOIHET, Rachel. Zombaria como arma antifeminista: instrumento conservador entre libertários. In: *Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 13, n.3, p.591-611, set./dez. 2005.

SOUTO, Bárbara Figueiredo. Juana Manso: uma intelectual feminista transnacional (Rio de Janeiro e Buenos Aires, 1852-1855). *Dimensões*, v. 45, jul./dez. 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/psipa/Downloads/Dialnet-JuanaManso-8653872.pdf>

VARIKAS, Eleni. Pária: Uma Metáfora da Exclusão das Mulheres. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 9, n.18, ago, 1989

Sobre a autora:

Adriana Damasceno de Araujo Pontes é graduanda do sétimo período em História pela UERJ. Atualmente membro do Laboratório LEDDES e do Grupo de Estudos para repensar o ensino e a pesquisa em História do Brasil. Coordenação: Prof. Monique Gonçalves